

РЕФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ**Зокиржонов Яшнаrbек Дилмуроджон угли**Университет мировой экономики и дипломатии,
Факультет международной экономики и менеджмента

студент 1 курса

Mr.Yashnarbek007@gmail.com**+998 88 833 36 63****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14229052>**

Аннотация: В данной статье описывается концепция зеленой экономики и ее значение для устойчивого развития. Анализируется стратегия перехода к зеленой экономике в Республике Узбекистан, ее основные направления и реализуемые меры. Также будут обсуждены такие приоритетные задачи, как повышение энергоэффективности в стране, развитие возобновляемых источников энергии, адаптация к изменению климата, широкое внедрение экологически безопасных технологий. Подчеркивается, что зеленая экономика служит снижению глобальных угроз и укреплению экономического потенциала.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, изменение климата, экологическая безопасность, стратегия Узбекистана, диверсификация экономики, ресурсосбережение.

REFORMS FOR GREEN ECONOMY TRANSITION IN UZBEKISTAN**Zokirjonov Yashnarbek Dilmurodjon o'g'li**University of World Economy and Diplomacy,
Faculty of International Economy and Management

1st year student

Mr.Yashnarbek007@gmail.com**+998 88 833 36 63**

Abstract: This article describes the concept of green economy and its importance for sustainable development. The strategy of transition to a green economy in the Republic of Uzbekistan, its main directions and implemented measures are analyzed. Priority tasks such as increasing energy efficiency in the country, developing renewable energy sources, adapting to climate change, and widely introducing environmentally safe technologies will also be discussed. It is emphasized that the green economy serves to reduce global threats and strengthen economic potential.

Key words: green economy, sustainable development, energy efficiency, renewable energy, climate change, ecological security, strategy of Uzbekistan, economic diversification, saving resources.

O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT O'TISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR

Zokirjonov Yashnarbek Dilmurodjon o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti

1-bosqich talabasi

Mr.Yashnarbek007@gmail.com

+998 88 833 36 63

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot tushunchasi va uning barqaror rivojlanish uchun ahamiyati bayon etilgan. O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi, uning asosiy yo'nalishlari va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Shuningdek, mamlakatda energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, iqlim o'zgarishiga moslashish, ekologik xavfsiz texnologiyalarni keng joriy etish kabi ustuvor vazifalar muhokama qilinadi. Yashil iqtisodiyot global tahdidlarni kamaytirishga va iqtisodiy salohiyatni mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya, iqlim o'zgarishi, ekologik xavfsizlik, O'zbekiston strategiyasi, iqtisodiy diversifikatsiya, resurslarni tejash.

Yashil iqtisodiyot bu ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq lekin ko'proq siyosiy jihatdan qo'llaniladigan yo'nalishga ega. UNEP¹ 2011 Yashil Iqtisodiyot hisobotida ta'kidlanishicha, "yashil bo'lishi uchun iqtisodiyot nafaqat samarali, balki adolatli bo'lishi kerak. Adolatlilik global va mamlakat darajasidagi tenglik o'lchovlarini tan olishni, xususan, past uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiyotga adolatli o'tishni ta'minlashni nazarda tutadi.

Mamlakatda tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning ba'zaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash hamda hududlarni bir maromda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi tasdiqlandi va quyidagilar uni amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi:

iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish;

energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish;

iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash;

"yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish;

Strategiyani amalga oshirishning quyidagilarni nazarda tutuvchi maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlandi:

issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 10 foizga qisqartirish;

ikki karra energiya samaradorligi ko'rsatkichini oshirish va yalpi ichki mahsulot uglerod sarfi hajmini kamaytirish;

qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 25 foizidan ko'prog'iga yetkazish;

100 foizgacha aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiyadan foydalanish imkoniyati bilan ta'minlash;

sanoat korxonalarini infratuzilmasini modernizatsiyalash, energiya samaradorligini 20 foizdan kam bo'lmagan miqdorga oshirish hamda sof va ekologik xavfsiz texnologiyalar va sanoat jarayonlaridan yanada keng foydalanish hisobiga ularning barqarorligini ta'minlash;

energiya samaradorlik va ekologik jihatdan yaxshilangan tavsiflarga ega motor yoqilg'isi va avtotransport vositalari ishlab chiqarishni hamda ulardan foydalanishni kengaytirish, shuningdek, elektr transportni rivojlantirish;

iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish va ularda yetishtiriladigan ekinlar hosildorligini 20-40 foizgacha oshirish;

yerlarning tanazzulga uchrashi bo'yicha neytral balansga erishish;

asosiy turdagi qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'rtacha hosildorligini 20-25 foizgacha oshirishga erishish.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotni ilgari surish va joriy etish bo'yicha vakolatli organ etib belgilandi va unga quyidagi vazifalar yuklandi:

Strategiyada nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha mas'ul vazirliklar va idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish;

Idoralararo kengashga, shu jumladan uning ishchi organi faoliyatini tashkil etish orqali har tomonlama ko'maklashish;

"yashil" iqtisodiyotni bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha hisobotlar yuritishning o'z vaqtida tashkil etilishini ta'minlash.

Xulosa

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, "yashil iqtisodiyot" mintaqaviy rivojlanishni ijtimoiy barqarorlikka erishishni, "yashil iqtisodiyot" tarmoqlarida yangi ish o'rinlari yaratilishi orqali iqtisodiy salohiyatni oshirishni rag'batlantiradi. "Yashil iqtisodiyot", asosan, iqtisodiy taraqqiyotga yordam beradi va yalpi ichki mahsulotning o'sishini, mamlakat daromadlarini oshirishni, aholini ish bilan taminlash, mamlakatda ishsizlik darajasini pasaytirishni taminlaydi. Shu bilan birga, "yashil iqtisodiyotga" o'tish iqlim o'zgarishi, foydali qazilma minerallarning yo'qolishi va suv resurslarining tanqisligi kabi global tahdidlar xavfini kamaytiradi. Ammo butun jahon rivojlanishini olib qaralsa, uning umumiylik xususiyati namoyon bo'ladi, ya'ni, bugungi dunyo sivilizatsiyasi kuch topagan, o'z qudratining eng yuqori nuqtasiga yetgan vaqtida jahonning barcha mamlakatlari iqtisodiy rivojlanishda ekologik yo'naltirilgan model tanlanmas ekan, globallashtirish sharoitida butun sayyoraning asta-sekin tanazzulga yuz tutishi va butunlay yo'q bo'lib ketishgacha borish xavfi yuzaga keladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

References:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Yashil_iqtisodiyot

2. <https://lex.uz/uz/docs/-4539502?ONDATE=05.10.2019%2000#-4541764>
3. <https://president.uz/oz/lists/view/5805>
4. <https://parliament.gov.uz/articles/1263>

INNOVATIVE
ACADEMY